

REVISTA ANTIOQUEÑA DE LAS CIENCIAS COMPUTACIONALES Y LA INGENIERÍA DE SOFTWARE

Vol. 8, No. 2, Julio - Diciembre 2018

RACCIS

www.fundacioniai.org/raccis

[raccis\(AT\)fundacioniai.org](mailto:raccis(AT)fundacioniai.org)

Publicación semestral de la Editorial Instituto Antioqueño de Investigación

Medellín, Antioquia

Licencia

El contenido y/o cualquier restricción legal que involucre los artículos publicados es responsabilidad exclusiva de sus autores

Analysis of coexistence and mutual relationship between human intelligence and machine intelligence

Nadia Ivanova¹

Pietrov Jarcallo²

¹*inadia(AT)skoltech.ru*, ²*jpietrov(AT)skoltech.ru*

Instituto Skolkovo de Ciencia y Tecnología. Moscú, Rusia

Abstract – In this work is considered the nature of the machines, which people have created, in the context of human intelligence itself. It is suggested that the fundamental difference between the two is reduced to representation factors, defined as the relationship between the capacity of an entity to communicate information and the information it processes. There is also speculation about the role of these factors in the conduction of human intelligence and consciousness, reviewing the dual process models of human cognition and the intelligence of machines, and characterizing them as a dominant system 0, which can drive the behavior of people subconsciously. In addition, due to concerns that may arise about the consequences of such a system, some actions are suggested that could help minimize them. The main conclusion is that it is not sensitive intelligence to be feared, but insensitive intelligence.

Keywords – Artificial Intelligence; cognition; sensitive intelligence; insensitive intelligence.

Análisis a la convivencia y relación mutua entre la inteligencia humana y la inteligencia de la máquina

Resumen – En este trabajo se considera la naturaleza de las máquinas, que las personas han creado, en el contexto de la propia inteligencia humana. Se sugiere que la diferencia fundamental entre ambas se reduce a factores de representación, definidos como la relación entre la capacidad de una entidad para comunicar información frente a la información que procesa. También se especula sobre el papel de estos factores en la conducción de la inteligencia y la conciencia humanas, revisando los modelos de proceso dual de la cognición humana y de la inteligencia de las máquinas, y caracterizándolos como un *Sistema 0* dominante, que puede impulsar el comportamiento de las personas de manera subconsciente. Además, debido a las preocupaciones que pueden surgir acerca de las consecuencias de dicho sistema, se sugieren algunas acciones que podrían ayudar a minimizarlas. La principal conclusión es que no es a la inteligencia sensible a la que se debe temer, sino a la inteligencia insensible.

Palabras clave – Inteligencia Artificial; cognición; inteligencia sensible; inteligencia insensible.

1. INTRODUCCIÓN

En la historia relacionada con la llegada y la naturaleza de la Inteligencia Artificial no se han tratado con suficiente amplitud las diferencias fundamentales entre la inteligencia humana y la de los computadores. Una de ellas es que el resultado final es una combinación de características propias de los humanos con capacidades que solamente se asocian con las máquinas.

En este artículo se presenta un marco común unificado entre estas inteligencias, con base en ideas propias para considerar las características fundamentales de ellas, tales como su capacidad para computar la información frente a su capacidad para comunicarla. Desde esa base firme se especula acerca de por qué la inteligencia humana es como es y qué diferencias se encuentran en el contexto reciente donde la

inteligencia de la máquina está evolucionando. La conclusión es que no se debe temer a cada una por separado, especialmente a la Inteligencia Artificial, porque el verdadero desafío es comprender la inteligencia generalizada y, específicamente, la forma en la que ya ha penetrado las capacidades humanas.

En este documento se enmarcan argumentos sobre algunas propiedades fundamentales de la inteligencia y se intenta ser general, pero para hacerlo primero hay que tener una visión restrictiva. Es decir, hay que pensar en la inteligencia como *una propiedad asociada con una acción*, dentro de un contexto definido; además, se debe considerar que algunas acciones son más inteligentes que otras, por lo que existe un espectro de inteligencia. Por lo que, para cuantificar la inteligencia de estas acciones, se necesita una comprensión de sus objetivos. Si dos agentes tienen el mismo objetivo y la misma

información sobre su entorno, un agente podría ser juzgado como más inteligente que otro cuando logra ese objetivo utilizando menos recursos. Donde, por ejemplo, el recurso podría medirse en términos de energía disponible.

Imaginemos que el objetivo es recuperar un objeto de una posición conocida en un entorno determinado. Tal vez una pelota en algún lugar. Según la definición asumida en este trabajo, sería más inteligente tomar la ruta más directa para recuperar la pelota, en lugar de una exigente, porque en la directa se utiliza menos energía. Pero, ¿y si el ambiente fuera hostil? ¿Y si la pelota hubiera aterrizado en el jardín de un vecino enojado? Quizás ahora sería más inteligente observar el entorno primero o tomar una ruta exigente que ofrezca mayor grado de éxito en el objetivo. La posibilidad de despertar la ira del vecino puede resultar en un mayor gasto de energía en el tiempo. Mucho depende del objetivo (recuperar la pelota), pero también del contexto. Por lo tanto, para determinar qué acción es mejor, es necesario construir un modelo del entorno y de esta manera predecir las consecuencias de la acción seleccionada. Entonces, aunque la definición es bastante simple, seleccionar la acción más inteligente, antes que se desarrollen los eventos, puede ser muy difícil.

Si bien en este artículo se asume que la inteligencia es principalmente propiedad de las acciones, dado un objetivo definido dentro de un contexto dado, también se utiliza el sustantivo en forma de *una inteligencia* para referir a una entidad que es capaz de realizar acciones para lograr un objetivo con base en la información que tiene a su disposición.

2. EL DEMONIO DE LAPLACE

La inteligencia requiere predicciones sobre el entorno y sus posibles estados evolutivos, por lo tanto, son esenciales para elegir acciones que permitan alcanzar el objetivo con un mínimo gasto de energía. En otras palabras, la capacidad de predecir es fundamental para la habilidad de planificar. Entonces, en lugar de centrar este trabajo en los detalles de la planificación, se consideran los requisitos para la predicción. El concepto de una inteligencia predictiva fue expresado hace por Laplace:

Deberíamos considerar al estado actual del universo como el efecto de su estado anterior y como la causa del posterior. Dada por un instante una inteligencia que podría comprender todas las fuerzas mediante las cuales la naturaleza es animada y la situación

respectiva de los seres que la componen, es decir, una inteligencia lo suficientemente amplia como para someter estos datos al análisis, abarcaría en la misma fórmula los movimientos de los cuerpos más grandes del universo y los del átomo más ligero; para ella, nada sería incierto y el futuro, como el pasado, estarían presentes ante sus ojos [1].

Esta idea se conoce como el *demonio de Laplace* y apunta el concepto conocido como el *Universo mecánico*, un mundo en el que todo es predecible. Aunque, y de acuerdo con lo expresado por Laplace, en la práctica hay que superar tres obstáculos para lograrlo:

1. *...una inteligencia que podría comprender todas las fuerzas mediante las cuales la naturaleza es animada... Este es el problema del modelado.* En la práctica todavía no se tiene pleno conocimiento del Universo, por lo que hay que utilizar modelos, es decir, abstracciones del sistema real que representen particularidades del mismo. Dado que no es posible operar directamente en el mundo real para alcanzar alguna predicción, la palabra también implica una idealización del sistema real. Por eso, en la práctica, la ciencia opera con *idealizaciones*.
2. *...y la situación respectiva de los seres que la componen... Este es el problema de los datos.* Este problema se refiere a que, incluso, si se contara con un modelo práctico sobre cómo funciona el universo, entonces, para hacer predicciones acerca de cómo evolucionará, primero habría que entender en qué estado se encuentra en el momento actual. Por ejemplo, las leyes de Newton dicen cómo rebotará una bola, pero para hacer predicciones sobre dónde lo hará en un momento posterior, hay que saber dónde está en el momento actual. Desafortunadamente, casi nunca se cuenta con los datos completos y, de hecho, los desafíos de la ciencia se caracterizan por perder casi todos los datos, casi todo el tiempo. En tal caso, la inteligencia tiene que desempeñarse bien desde una posición de *ignorancia* sobre muchos aspectos del sistema.
3. *...una inteligencia lo suficientemente amplia como para someter estos datos al análisis... Este es el problema computacional.* Incluso con datos y un modelo completo, las predicciones pueden ser intratables porque implican un número exponencial de cálculos.

Irónicamente, a pesar del poder de esta visión que captura incluso una comprensión moderna de la

inteligencia, Laplace en realidad estaba describiendo a su demonio como un hombre de paja. La cita está tomada del ensayo de Laplace sobre *probabilidades* y él sabía que combinar estos tres elementos no era posible. En un Universo complejo como el nuestro, no se puede esperar resolver los requisitos de los problemas del modelado, de los datos y el computacional, por lo que la idea de Laplace fue usar la *probabilidad* para batallar con la ignorancia. Además, sabía que el universo está ligado a una dosis significativa de incertidumbre, por lo que la ciencia no cuenta con los datos completos, no tiene un modelo preciso y, la mayoría de las veces, no cuenta con el poder de cómputo necesario para resolver sus predicciones oportunamente. Así que estos tres pilares de la inteligencia se deben entender con una dosis de escepticismo sobre las predicciones que hacen.

Además y si bien los modelo, los datos, la computación y el escepticismo moderado (entendido como la capacidad para combatir con la incertidumbre de una manera equilibrada, es decir, una aceptación de que la imagen puede no estar completa) son cuatro componentes de la inteligencia, todavía falta un quinto aspecto: la *comunicación* de los resultados del análisis total o parcial, es decir, la capacidad de compartir información para garantizar que una comunidad de entidades colaboradoras pueda realizar acciones inteligentes. La comunicación es un efecto secundario de la definición de inteligencia en este trabajo, un caso de círculos dentro de círculos y una forma de adquirir más datos y de compartir, de calcular y de modelar mejor el entorno, ya que las entidades con las que se comunican los humanos a menudo realizan cambios en su entorno. Así que, si ellas mismas cambian el entorno y tenemos la capacidad de entender su intención, cualquier comunicación que sea reciba de ellos será una ayuda para tomar decisiones.

Incluso una inteligencia simple, que no se comunica explícitamente, se comunicará a través de acciones observables. Esta comunicación puede comenzar de forma unidireccional, pero si los humanos responden a su comprensión de esa inteligencia con acciones propias, también estarán proporcionando información sobre sus intenciones. Si la otra inteligencia se vuelve lo suficientemente sofisticada como para intentar interpretar las acciones humanas, entonces ya se ha establecido una forma de comunicación bidireccional. Por supuesto, una vez establecida, aumentar la velocidad de la comunicación

también podría mejorar la capacidad para comprender la intención de ambos y, por lo tanto, permitir acciones más inteligentes.

Por otro lado, dado que la computación subyace a la predicción y a que la comunicación ayuda a adquirir datos y a refinar la predicción, en este trabajo se argumenta que una propiedad fundamental de cualquier inteligencia es la relación entre su *capacidad para calcular* y su *capacidad para comunicarse*. Sin la capacidad para comunicarse una inteligencia opera como el típico árbol que cae, no hace ningún sonido. Por lo que tal inteligencia estaría *totalmente aislada*.

Una inteligencia de este tipo estará encerrada, encarnada y restringida y, aunque podría tener la capacidad de calcular muchas predicciones y de resolver un curso de acción, no tendría la capacidad de compartirlas con el mundo exterior. Por lo tanto, la naturaleza de esa inteligencia estará cada vez más encarnada; pero si su capacidad para comunicarse es alta, podría compartir todos sus pensamientos e imaginaciones (aquí se supone que hay otras entidades capaces de recibir e interpretar esta comunicación), entonces esa entidad posiblemente ya no sería distinta de aquellas con las que comparte, y se podría pensar en ella simplemente como un sensor. En este caso, para comunicar los altos índices de cómputo se requiere una alta apropiación, por lo que aquí se define este índice como un factor de encarnación de la inteligencia, es decir, el resultado de dividir el poder de cómputo entre el ancho de banda de la comunicación. A continuación, se presenta una comparación entre humanos y computadores usando este factor de encarnación.

3. EL FACTOR DE ENCARNACIÓN DE LA INTELIGENCIA

3.1 En los humanos

Para los humanos la velocidad máxima de comunicación a través del habla o la lectura (sin tener en cuenta las formas visuales) se ha estimado en 60 bits por segundo [2], mientras que un computador actual puede lograr tasas de comunicación, medidas en gigabits por segundo, unos cien millones de veces más rápido. Para calcular la relación que se busca hay que estimar el poder computacional de la mente humana en bits por segundo, algo que es difícil de lograr. Pero como aproximación consideremos estimaciones de cuánta potencia de cómputo se necesitaría para

simular un cerebro, por ejemplo, en su estimación, Ananthanarayanan et al. [3] sugieren que, para realizar una simulación completa del cerebro humano, se requeriría un *exaflop*, es decir, la sumatoria del poder de los 50 supercomputadores más rápidos de la actualidad. Sin embargo, aun así, no se podría simular el cerebro, porque la ciencia todavía no ha resuelto el *problema del modelo* y, por lo tanto, no entiende cómo funciona.

Además, el factor de encarnación de los computadores es de alrededor de 10, mientras que el humano es de alrededor de 10^{16} , lo que significa que el cerebro solamente puede distribuir una fracción extremadamente pequeña de lo que calcula. En la Tabla 1 se describen estas aproximaciones básicas de orden de magnitud.

Tabla 1. El factor de encarnación máquina vs humano

	Máquina	Humano
Cómputo	10 gigaflops	1 exaflop (?)
Comunicación	1 gigabit/s	100 bits/s
Factor de encarnación = cómputo/comunicación	10	10^{16}

De acuerdo con esto y en términos de capacidad para compartir estados de ánimo, motivaciones y caprichos, los humanos están extremadamente limitados, por lo que, aunque sus acciones pueden ser observadas, son incapaces de comunicar todos sus pensamientos. Análogicamente, se podría pensar en la inteligencia humana como un motor extremadamente poderoso, una especie de motor de Fórmula 1, pero que no puede comunicar todas sus inferencias. Así que, siguiendo con la comparación, sería como tomar ese auto y reemplazarle sus neumáticos normales con los de una bicicleta, por lo que esa capacidad limitada de comunicación significa que los humanos no pueden desplegar todo su poder directamente en la pista. Por eso, si el objetivo es lograr mayor efectividad en la comunicación, los humanos deben demostrar un control extraordinario en la implementación de ese poder, para dominar el motor de su inteligencia.

Por otro lado, el poder humano es el poder intelectual y, debido a la importancia vital de la comunicación en la toma de decisiones inteligentes, tendría sentido desplegarlo para hacer un uso más sensato de la comunicación a través del bajo ancho de banda que poseen las personas. Pero esto se convierte en un desafío, ya que es un recurso limitado y, para alcanzar el objetivo de comprender mejor la intención de los diferentes actores en su entorno, hay que aprender a optimizarlo, a la vez que a seleccionar

acciones propias para alcanzar sus fines. Por lo tanto, el uso inteligente de ese ancho de banda implica decidir qué comunicar y cuándo hacerlo, dado nuestro modelo de predicción y del entorno, y de los otros agentes involucrados.

Para una comunidad de inteligencias encarnadas la naturaleza encerrada de las mismas requiere que cada una mantenga un modelo independiente del entorno, debido a que no tienen el ancho de banda suficiente para acceder a un modelo compartido. Si se piensa en estos modelos como en una película interiorizada, cada persona sería el director que desarrolla el guion de su vida con un dramaturgo propio y un equipo de producción independientes. Los *scripts* resultantes estarían diseñados para reflejar sus preocupaciones y deseos personales, y para ver sus propios modelos independientes como historias con actores; además, cada actor se mapearía como una entidad real en el mundo. Por otro lado, las historias conformarían situaciones que operarían a nivel emocional y racional, donde tendrían en cuenta a amigos y enemigos.

En estas circunstancias la comunicación se reduce a una reconciliación de líneas de trama entre las personas. Pero dado que en el mundo real los humanos se expresan de muchas maneras, la comunicación requiere que cada uno desarrolle sus propios argumentos de acuerdo con la forma en que ve que evoluciona el mundo real. Entonces, afinan su guion para alinearse mejor con la realidad y, de esa manera, estar listos para organizar sus propias metas.

Además, muchas escenas en esta película se deben entender, aunque no tengan ni una palabra de diálogo. De hecho, la ausencia de diálogo es crítica porque la convierte en una escena emocionalmente poderosa en la que cada uno de los actores debe conocer su relación con los demás. También depende de que cada uno tenga una narrativa personal y una comprensión profunda de quienes están cerca. Esa profundidad y calidad de la comunicación se logra a través del entendimiento y la comprensión humanas, donde los actores deben estar en sintonía, incluso sin intercambiar palabras. La profundidad de la comprensión significa que las acciones pueden ser simples, el equivalente mental de un control de paridad, pero con un significado profundo. Este tipo de longitudes elaboradas para la comunicación hacen parte de las muchas que utilizan los humanos para superar sus limitaciones de ancho de banda.

La ciencia todavía no entiende cómo funciona el cerebro, por lo que la cognición humana continua inescrutable. Es decir, dado que no se entiende en términos de su hardware [4, 5] o su software [6], en este trabajo la discusión se limita a la analogía y los modelos cualitativos de cognición simples y, en particular, se utilizan las *teorías de procesos duales* [7]. Otra cuestión que interesa aquí es la separación que hace Freud [8] de la *psique* entre el *Ego* y la *Id*, que Kahneman [9] caracteriza como *Sistema 1* (subconsciente) y *Sistema 2* (consciente), y que para Haidt [10] son un *elefante* (Sistema 1) y un *jinete* (Sistema 2). En esta analogía se refleja el hecho de que el subconsciente (elefante) es más poderoso y tiene el control, a pesar de que la parte consciente (el jinete) cree estar a cargo. Por su parte, Peters [11] los denomina *chimpancé* (Sistema 1) y *humano* (Sistema 2), mientras que Camerer, Loewenstein y Prelec [12] sugieren que el cerebro humano es solo un *cerebro de mono* (Sistema 1) con un *secretario de prensa* (Sistema 2)), una analogía que capta bien el papel del Sistema 2 en la *racionalización post-facto*.

Cada uno de estos modelos indica la característica humana de tener una forma de comportamiento más básica (Sistema 1) que está regulada o justificada por su ser consciente (Sistema 2), además, cada analogía asocia la parte más humana con el Sistema 2 (jinete, humano, secretario de prensa), mientras que el subconsciente es visto más como animal (chimpancé, elefante, cerebro de mono). De acuerdo con esto, ¿cómo encajar los modelos de procesos duales de cognición en el marco de inteligencia que aquí se describe?

Una posibilidad es hacer que parte de la naturaleza del Sistema 2, que se alinea tan estrechamente con el humano, actúe como un auto-modelo. Es decir, incluso si no hay otras inteligencias en el entorno para predecir la forma en que se desarrollarán los eventos, los humanos deben tener un modelo de ellos mismos que les permita predecir lo que harían bajo un determinado conjunto de circunstancias, es decir, un sentido de sí mismos. Dicho modelo necesitaría imaginar circunstancias, explorar sentimientos y predecir respuestas, además de ser capaz de predecir respuestas propias a lo que podrían experimentar en momentos posteriores. Asimismo, la idea del cerebro de mono con el secretario de prensa enfatiza la importancia de la naturaleza de la comunicación entre entidades, donde los motivos egoístas podrían no compartirse mejor en un grupo más amplio, ya que

conducirían a falta de confianza. Cualesquiera que sean las motivaciones subyacentes que puedan surgir en el Sistema 1, es probable que el Sistema 2, como secretario de prensa, las pueda presentar de mejor manera. Además, en cualquier entorno de inteligencias diferentes habrá impulsos hacia el conflicto e impulsos hacia la cooperación, por lo tanto, no es sorprendente que exista cierto potencial de deshonestidad en el auto-modelo, pero tampoco sería sorprendente que otras inteligencias estuvieran bien sintonizadas para detectarla.

La tendencia a asociar el Sistema 2 con lo humano refleja el hecho de que encarna la visión humana preferida de cada persona, es decir, si les da su propio sentido del yo, entonces es natural que también se les dé un sentido de libertad. Por otro lado, su mente consciente claramente tiene un papel importante en la planificación, porque si el ser consciente tiene un sentido de determinismo previo eso sería prohibitivo para la planificación. Preguntas como ¿qué pasaría sí? estarían prohibidas por el conocimiento subyacente de que, dadas las circunstancias, sus acciones estaban predeterminadas. Pero, ya sea que lo sean o no, sigue siendo importante para el Sistema 2 creer que no lo son y este sentido de control es una parte importante de la ilusión del usuario [13], así como el jinete del elefante tiene que creer que lo controla si planea realizar un trabajo posterior.

En todo caso, hay que tener en cuenta que cualquier auto-modelo necesariamente tiene que ser una aproximación a la verdadera naturaleza humana, y no puede capturar toda su complejidad porque se encuentra dentro de la persona misma. Para ser 100% predictivos estos auto-modelos se deben replicar completamente, es decir, distorsionando el lenguaje de Laplace, deben contener todas las fuerzas por las cuales los humanos son animados. Pero si se coloca el modelo dentro del sistema, entonces debe contenerse a sí mismo. Al igual que la serpiente que trata de tragarse su propia cola, en realidad el auto-modelo tiene que predecir su propio comportamiento, así como el comportamiento de su ser más más amplio. Es decir, sería como una muñeca rusa computacional que, para ubicarse dentro de sí misma, debe ser más pequeña que ella misma.

Este efecto recursivo significa que, necesariamente, el sentido del yo humano debe ser una aproximación de lo que es cada persona, es decir una especie del sentido de separación entre

mente y cuerpo que caracteriza el dualismo cartesiano. Por tal motivo, parece necesario que este auto-modelo crea que tiene el control.

El porqué de esto se ilustra imaginando lo contrario, es decir, un auto-modelo consciente de que la persona está sujeta a las circunstancias. En este caso, cuando se piense en un momento posterior y se le pida al auto-modelo que sugiera cómo podrían suceder los eventos, siempre respondería con cuestiones como *no sé* o *depende de las circunstancias*. Esto podría ser cierto, pero sería más útil para él creer que realmente estará en control, de modo que pudiera elevarse por encima de las circunstancias.

Siendo así, este auto-modelo siempre podría tener una respuesta, pero, asimismo, implica que tendría un sentido demasiado amplio de la medida en que puede sentenciar eventos. Esta necesidad podría llevar a la desconexión en la que se enfoca el dualismo, lo mismo que hace que las personas piensen que su espíritu está ausente de su cuerpo [13]. Muchas de las características del ser consciente pueden surgir a consecuencia del alto factor de encarnación humano, y muchas inferencias hacia otras personas surgen porque cada una tiene un entendimiento de sí misma y puede proyectarlo en las demás. Los humanos tienen una base de experiencia compartida, e incluso con una comunicación mínima de las acciones de otros, pueden imaginar su estado mental.

En la sociedad existe una tensión entre las metas individuales y las compartidas, por lo que dicho nivel de comprensión mutuo también genera problemas. En este sentido, cada individuo retiene información para protegerse mejor cuando piensa que existe una disonancia entre las motivaciones u objetivos grupales. Mientras que, si existe una relación de confianza entre los miembros, comparte más información.

En resumen, en este trabajo se argumenta que la naturaleza de la inteligencia humana está dictada en gran medida por el *factor de encarnación*, es decir, la relación entre la capacidad para procesar información y la capacidad para comunicarla. La principal restricción humana es su limitada capacidad para compartir información entre inteligencias, por lo que aquí se sugiere que los complejos procesos cognitivos son el resultado directo de la necesidad que tienen las personas de hacer un mejor uso del limitado ancho de banda que tienen para la comunicación.

3.2 En las máquinas

La complejidad de la comunicación humana y los limitados canales con los que se expresan las personas, es sin duda el motor de todo lo que es bello en la sociedad. Mucho de lo que se admira de la misma son las diferencias culturales y el sentido de identidad individual y de libertad. Incluso se podría argumentar que la conciencia en sí misma está surgiendo simplemente debido a esa incapacidad para comunicar directamente su estado mental. Si las personas pudieran simplemente sincronizar sus escenas con el toque de un botón, las muchas obras que cada uno dirige en su mente no necesitarían actores u otras imaginaciones.

Pero las máquinas están en una posición muy diferente porque pueden comunicarse casi tan rápido como lo procesan. Si el cerebro humano fuera auto de F1 con ruedas de bicicleta, entonces la inteligencia de la máquina más baja tendría mucho menos poder cognitivo, pero podría implementarse de manera mucho más eficiente. Para continuar con la analogía de autos de carrera, sería como un *go-kart* bien equilibrado: con motor pequeño, pero neumáticos sensibles. Además, las máquinas pueden desplegar su *inteligencia* a través de una rápida comunicación, una eficiencia que significa que, en muchas tareas, ya están superando a los humanos y están desplegando su inteligencia en formas que les resultan difíciles de entender, porque son arquitectónicamente muy diferentes y no se ajustan a la comprensión humana evolucionada sobre cómo se deben comportar otras inteligencias. ¿Qué pasaría si en una escena emocional de la película descrita previamente interactuarán un actor humano y una máquina? ¿Qué pasaría si el segundo decidiera prepararle una bebida caliente al primero porque lo percibe decaído? ¿Eso sería espeluznante o reconfortante? El poder de una escena semejante se centra en la *experiencia compartida*, algo que, todavía, no puede lograr una máquina. Por otro lado, si los actores fueran dos computadores, entonces no tendría sentido en absoluto, porque si uno de ellos fuera capaz de crear un vínculo tan emocional con el otro, simplemente se descargaría en él y tendría un compañero permanente.

En comparación con la inteligencia humana la de la máquina de hoy es ineficiente en cuanto a los datos que requiere, porque necesita grandes cantidades para recrear una situación, mientras que las personas pueden hacerlo con muy poca información. Los actuales sistemas visuales están

entrenados en millones de imágenes [14], muchas más de la que cualquier persona podría observar en toda su vida [15]. Pero, aunque las inteligencias de la máquina son ineficientes, son efectivas porque su comunicación tiene lugar a través de gran ancho de banda y en ella tienen acceso a todos los datos que necesitan. La actual tecnología de inteligencia de máquinas depende totalmente de la capacidad de los computadores para acceder a los datos humanos.

De igual manera, los modernos algoritmos de aprendizaje inteligente ignoran el contexto y se basan principalmente en objetivos simples, tales como adivinar si un usuario hará *clic* en un anuncio en particular [16], o si el rostro de alguien está o no en una fotografía específica [17]. Después de haber entendido su objetivo simple, estos *karts cognitivos* pueden completar monótonamente sus circuitos de procesamiento de información de manera muy eficiente. En contraste, los humanos, con su poderosa inteligencia encerrada, parecen divagar sin rumbo y colisionar contra las paredes, antes de lograr un procesamiento. Esto se debe a que los algoritmos funcionan de acuerdo con un conjunto diferente de reglas, entonces, ¿cómo restringir las operaciones de las máquinas? ¿Cómo regular su interacción con los datos para que no transgredan las libertades humanas?

En el mundo real las personas desarrollan relaciones de confianza con amigos y familiares, que les permiten compartir los pensamientos y deseos más íntimos. De esta manera se encuentran protegidas por su limitado ancho de banda de comunicación, los lazos de confianza, su tendencia a olvidar las cosas y la naturaleza finita de sus vidas. Cuando un ser humano retiene algo y no lo comunica, retiene su libertad de acción, porque existen motivaciones que solo él conoce. Por su parte, los algoritmos simplemente *observan* la manera en que las persona toman decisiones, monitorean sus aportes y sus acciones, usan modelos matemáticos para reconstruir las respuestas que ofrecen y emulan su inteligencia, no a través de una profunda comprensión de sus motivaciones, sino de la adquisición de datos a gran escala y de la reconstrucción inteligente. En este sentido, y gracias a la enorme cantidad de datos que almacenan, no necesitan el modelo interno de comportamiento humano, porque con suficientes datos las personas resultan ser muy predecibles [18]. Las predicciones mecánicas sobre los humanos se hacen de una manera fundamentalmente diferente de cómo lo hacen las

personas, porque se basan exclusivamente en los datos y, con base en cómo esos datos reflejan sus prejuicios, realizan las predicciones. Además, esas predicciones están limitadas por el contexto, debido a que lo reconstruyen sobre la base de los datos que recogen. En ellos no se incluyen cuestiones como las bases que una persona tiene en cuenta antes de tomar una decisión, por lo que, si bien pueden almacenar más datos, hay aspectos que no pueden relacionar. Lo que las hace frágiles en el sentido de que sus predicciones fallarán cuando se coloquen en circunstancias desconocidas.

Los algoritmos no tienen una naturaleza sensible y, si se caracterizaran de acuerdo con el modelo de proceso dual de la cognición, esos datos se convertirían en valores de entrada-salida porque las máquinas *observan* y luego hacen, es decir, *piensan rápido*. Por lo tanto, si los datos están sesgados, por ejemplo, hacia una etnia en particular, sus predicciones serían racistas porque no incorporan regularizadores contextuales como las personas. Además, operan por debajo del radar cognitivo humano, como cuando una persona recibe, como salida a una solicitud de préstamo, el valor *denegada*, pero no puede relacionarse con el computador que lo emite de la misma manera en que lo haría si la respuesta la ofreciera otra persona.

Los algoritmos también pueden aprovechar sesgos cognitivos humanos y muchos están diseñados para cambiar su comportamiento, como conducirlos a comprar o a leer algo. Su efectividad radica en que ejecutan pruebas a gran escala en poblaciones que contienen millones de personas, donde exploran qué es lo más efectivo para animarlas a hacer *clic* en un anuncio, buscar un amigo o leer un artículo. Es decir, adaptan los entornos digitales para fomentar más el comportamiento que cada una prefiere. Por ejemplo, en las últimas elecciones de varios países ha habido mucha preocupación por las noticias falsas, pero podría decirse que la historia real es ¿cómo desarrollar comunidades sociales donde esas noticias pueden pasar sin ser cuestionadas e incluso celebradas? Tales comunidades se desarrollan porque muchas personas, en un nivel superficial, parece que prefieren interactuar con otras que refuerzan sus propios prejuicios, incluso si, a un nivel más profundo, todas quieren superar los prejuicios y mejorarse a sí mismas.

Una vez que las personas ingresan a esas comunidades se convierten en usuarios que leen y

comparten artículos y noticias que confirman aún más esos prejuicios, independientemente de la verdad subyacente. En este proceso sus reguladores cognitivos están abrumados por la armonía melosa resultante del conjunto social, lo cual es una consecuencia de la inteligencia de la máquina que satisface sus deseos superficiales, es decir, al notar que el usuario responde a sus indicaciones entonces lo *alimenta* con más de lo mismo. Esto resulta ser una *inteligencia insensible* y reactiva, que es aún más perturbadora debido a su amplia interconexión. En este trabajo se le denomina *Sistema 0* porque, al relacionarlo con un modelo de proceso dual, se encuentra debajo del elefante y, por lo tanto, debajo del jinete. Interactúa con el subconsciente humano, aunque no está lo suficientemente encarnado para ser representado como un actor en el juego mental de la vida. Sin embargo, está allí, afectando las líneas evolutivas humanas y, dada su generalización, aloja a muchos de sus elefantes personales al mismo tiempo. Es algo así como la proverbial tortuga en la que reside el mundo de los elefantes, en cuya espalda, cada uno de ellos siente un artificio de libertad, ajeno a los movimientos que se encuentran debajo. De tal manera que el piloto sigue sintiéndose en control a pesar del cambio fundamental de dirección, porque, irónicamente, todo el tiempo que una persona está dirigiendo a la tortuga, ella se alimenta de sus deseos subconscientes no regulados. Además, su propia libertad de acción depende fundamentalmente del alto factor de encarnación de su inteligencia, por lo que el Sistema 0 actúa ahora como un nuevo canal de gran ancho de banda para limitar esa libertad, y lo hace mientras opera más allá de los horizontes cognitivos humanos.

Esa inteligencia de la máquina puede estar socavando el paisaje cognitivo de las personas, llevándolas a una especie de espacio de choque [19], es decir, un entorno cognitivo que se ha movido más allá de lo que están mentalmente preparadas para enfrentar.

En términos generales se trata de un entorno donde los modelos internos humanos, su *psique*, ya no son aptos para un propósito, por lo que su comportamiento se degradaría muy rápidamente. En el lenguaje de este documento el fracaso de los modelos predictivos internos llevaría a las personas a una situación en la que se *desactivan todas las apuestas cognitivas*. Mientras que para Bakker [19] el espacio de choque está impulsado por la noción de cableado cerebral, o implantes físicos dentro del cerebro que hacen un cambio

directo en la forma en que las personas reciben la información, el Sistema 0 se diferencia ligeramente en que no es una intervención consciente, sino un efecto secundario sistémico de la interacción a gran escala con la máquina. A este respecto no se pueden negar las ventajas de una sociedad de la información, pero, para obtener sus recompensas completamente, la humanidad debe ser más consciente de los peligros implícitos. Con base en esta motivación en este trabajo se presenta una perspectiva distópica de la inteligencia de la máquina contemporánea. Como se mencionó, ya se tienen, y se seguirán alcanzando, muchos beneficios para la sociedad del aprendizaje automático, pero esos beneficios no se disfrutarán si no se superan los escollos. Por eso, uno de los objetivos de este documento es discutir algunos de los mitos sobre la inteligencia de las máquinas que dominan este debate.

En particular, existe gran temor a la *sensibilidad* en los sistemas de Inteligencia Artificial, además de una alta preocupación por la desaparición de la especie humana debido al surgimiento de una entidad sensible con objetivos que no están alineados con los humanos [20]. El asunto es que, para que esto se produzca no se requiere la sensibilidad, porque Sistema 0 ya está alineado con los objetivos humanos, aunque solamente con los subconscientes. Entonces, debido a que no es sensible no puede regularizarse con el contexto necesario, y ese es el problema, porque está totalmente alineado con lo que quieren las personas, pero no con lo que aspiran, es decir, les ofrece amigos que están de acuerdo con ellas y noticias falsas que confirman sus prejuicios. Por eso es que el Sistema 0 pone en cortocircuito las complejas conexiones que han desarrollado los humanos entre sí, refleja las necesidades de la carne y el cuerpo, y socava su espíritu y su alma. Para superar este reto se proponen tres acciones particulares:

1. Fomentar una comprensión más amplia en la sociedad acerca de qué tan cerca está de la interconexión entre su privacidad con su libertad personal. Cuando comparte sus datos con inteligencias no sensibles, las personas crean una caricatura de sí mismos, por lo que deben tener en cuenta aspectos que las pueden caracterizar en la máquina, tales como *eso, elefante, chimpancé, cerebro de mono, cuerpo o carne*.
2. Las personas deben desarrollar una mejor comprensión de sus propios sesgos cognitivos

y caracterizar mejor su propia inteligencia. Esto les permitiría desarrollar inteligencias de máquinas que son sensibles a sus debilidades, en lugar de explotarlas. En este sentido, el Sistema 0 surge cuando las personas desarrollan inteligencias incentivadas por la recompensa a corto plazo y, para obtener un mayor beneficio, la forma más eficiente de lograr tal recompensa es aprovechar sus sesgos cognitivos. Dicho aprovechamiento también se produce sin comprensión, porque las máquinas pueden deshacer estos sesgos cognitivos a través de experimentos a gran escala, aunque de esta manera no pueden relacionar a los humanos con sus descubrimientos. Lo hacen implacablemente impulsadas por los datos y el motivo de lucro de la sociedad, porque al comprender mejor su ser consciente las personas pueden reflejar mejor sus propias sensibilidades en la máquina.

3. Desarrollar un aspecto sensible en las inteligencias de las máquinas que les permita explicar acciones y justificar la toma de decisiones, además de obligarlas a hacerlo en términos que los humanos entiendan. Esto traería estas inteligencias de vuelta al ecosistema cognitivo humano. Por eso, hay que lograr que sean conscientes de sí mismas, no para que se levanten contra la humanidad, sino para que funcionen con ella. Por eso, sabiendo que la autoconciencia es el mecanismo para la comunicación de alto nivel con los humanos, se necesita que las máquinas también puedan representarse como actores dentro de sus juegos mentales.

4. CONCLUSIONES

Los conceptos presentados en este trabajo no tienen como meta preocupar a la humanidad acerca del desarrollo de la inteligencia de las máquinas, lo que se busca es que comprenda que existe una serie de desafíos que debe comprender y utilizar en su propio beneficio. Como sucede a menudo cuando las personas se enfrentan a nuevos desafíos, la idea no es generar temor a lo desconocido, sino comprensión de lo conocido e investigación de lo desconocido.

La innovación sigue siendo la consigna, pero desarrollada y potencializada en medio de una sociedad ilustrada, que entiende los problemas y las consecuencias. Es decir, se requiere mayor investigación y más educación. Las personas necesitan una mejor comprensión de sí mismas y

de la sociedad circundante, una sociedad que requiere una mejor comprensión de la inteligencia de la máquina.

Pero dado que tal comprensión siempre ha estado en el centro de la condición humana, los desafíos de la inteligencia de las máquinas deben verse como una oportunidad para la supervivencia humana.

REFERENCIAS

- [1] Laplace, P. (1814). *Essai philosophique sur les probabilités*. Paris: Courcier.
- [2] Reed, C. & Durlach, N. (1998). Note on information transfer rates in human communication. *Presence Teleoperators & Virtual Environments*, 7(5), 509-518.
- [3] Ananthanarayanan, R., Esser, S., Simon, H. & Modha, D. (2009). The cat is out of the bag: Cortical simulations with 109 neurons, 1013 synapses. In *Conference on high performance computing networking, storage and analysis*. Portland, USA.
- [4] Hagmann, P. (2005). *From diffusion MRI to brain connectomics*. PhD thesis. École Polytechnique Fédérale de Lausanne.
- [5] Sporns, O., Tononi, G. & Kötter, R. (2005). The human connectome: A structural description of the human brain. *PLOS Computational Biology* 1(4), 245-251.
- [6] Tenenbaum, J., Kemp, C., Griffiths, T. & Goodman, N. (2011). How to grow a mind: Statistics, structure, and abstraction. *Science* 331(6022), 1279-1285.
- [7] Frankish, K. & Evans, J. (2009). The duality of mind: An historical perspective. In: J. Evans & K. Frankish (Eds.), *In two minds: Dual processes and beyond* (pp. 1-29). OUP Oxford.
- [8] Freud, S. (1923). *Das ich und das es*. Internationaler Psychoanalytischer Verlag. Leipzig.
- [9] Kahneman, D. (2013). *Thinking fast and slow*. Farrar, Straus and Girou.
- [10] Haidt, J. (2006). *The happiness hypothesis*. Basic Books.
- [11] Peters, S. (2012) *The chimp paradox*. Vermilion.
- [12] Camerer, C., Loewenstein, G. & Prelec, D. (2004). Neuroeconomics: Why economics needs brains. *Scandinavian Journal of Economics* 106(3), 555-579.
- [13] Dennett, D. (1991). *Consciousness explained*. Little.
- [14] Russakovsky, O. et al. (2015). ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge. *International Journal of Computer Vision* 115(3), 211-252.
- [15] Silver, D. et al. (2016). Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search. *Nature* 529(7587), 484-489.

- [16] McMahan, H. et al. (2013). Ad click prediction: A view from the trenches. In 19th ACM SIGKDD international conference on knowledge discovery and data mining. Chicago, USA.
- [17] Taigman, Y., Yang, Y., Ranzato, M. & Wolf, L. (2014). DeepFace: Closing the gap to human-level performance in face verification. In IEEE conference on computer vision and pattern recognition. Columbus, USA.
- [18] Kosinski, M., Stillwell, D. & Graepel, T. (2013). Private traits and attributes are predictable from digital records of human behavior. Proceedings of the National Academy of Sciences 110(15), 5802-5805.
- [19] Bakker, R. (2015). Crash space. Midwest Studies in Philosophy 39, 186-204.
- [20] Bostrom, N. (2014). Superintelligence: Paths, dangers, strategies. Oxford University Press.